

Boletín de información bibliométrica da Universidade de Vigo

As publicacións da Universidade de Vigo sobre ciencias do deporte

O presente boletín analiza de maneira detallada a produción científica no ámbito das ciencias do deporte da Universidade de Vigo no período 2015–2024, co obxectivo de caracterizar a súa evolución temporal, o seu impacto académico e o seu posicionamento no contexto universitario autonómico, estatal e internacional. Esta análise sitúase nun momento de especial relevancia para a avaliación da actividade investigadora, no que os indicadores cuantitativos e cualitativos adquiren un papel central nos procesos de

acreditación, financiamento e planificación estratéxica das institucións de educación superior. Ofrecemos neste boletín un resumo dese estudo, que se pode consultar completo na [Bibliografía Informes Bibliométricos](#).

Todos os datos proceden do Portal de Investigación e da Web os Science (WoS).

360 documentos en WoS publicados entre 2015 e 2024.

36,67 % porcentaxe de documentos en **colaboración internacional**.

80 % porcentaxe de documentos en **revistas JCR**.

52,22 % porcentaxe de documentos publicados en **acceso aberto**.

Publicacións en ciencias do deporte

Entre 2015 e 2024, a Universidade de Vigo publicou un total de 360 documentos na categoría Sport Sciences indexados en WoS, dos cales o 80 % pertencen a revistas incluídas no JCR. Observamos un incremento progresivo na presenza en revistas de alto impacto (Q1), pasando do 5,56 % en 2015 ao 43,75 % en 2024. A produción de documentos en acceso aberto tamén mostra un crecemento, con lixeiras oscilacións temporais, aumentando do 40,74 % en 2015 ao 60,42 % en 2024, con picos destacados en 2017 e 2023. A colaboración internacional segue unha tendencia ascendente, alcanzando o 54,17 % en 2024, o que reflicte unha maior integración da produción científica da universidade no ámbito global.

En canto á visibilidade e ao impacto, o CNCI medio mantívose relativamente estable arredor de 1, alcanzando un valor máximo de 1,30 en 2024. A porcentaxe de documentos citados foi elevada ao longo de todo o período (media 85,56 %).

Para coñecer máis información sobre indicadores accede a [guía de bibliometría](#) da biblioteca.

Comparación entre a produción científica da Universidade de Vigo en ciencias do deporte de 2015 a 2024 en relación coas universidades galegas, as universidades españolas e o total de universidades incluídas en WoS

	N. doc. WoS	% doc. en rev. JCR	% doc. en rev. Q1	% doc. AA	% doc. col. inter.	% doc. citados	Media de citas por doc.	CNCI
UVigo	360	80,00%	21,53%	52,22%	36,67%	85,56%	13,68	0,95
USC	78	47,44%	21,62%	65,38%	23,08%	75,64%	6,64	0,47
UNIVERSIDADE DA CORUÑA	244	79,51%	26,29%	57,79%	38,93%	87,30%	11,00	0,83
Universidades españolas	9456	80,74%	37,00%	52,10%	51,17%	85,87%	16,38	1,20
Total mundial	187976	87,54%	48,93%	34,15%	25,04%	70,99%	12,78	1,03

Evolución dos indicadores de produción científica en ciencias do deporte na Universidade de Vigo, incluíndo o total de documentos rexistrados en WoS, os publicados en revistas JCR, os publicados en revistas do primeiro cuartil (Q1) e a porcentaxe de documentos en revistas JCR e Q1

Evolución dos indicadores de documentos publicados en WoS entre 2015 e 2024 no ámbito das ciencias do deporte na Universidade de Vigo, atendendo á porcentaxe de publicacións en acceso aberto e á colaboración internacional sobre o total de documentos recollidos en WoS nese período

